

УДК: 616.314-089.28:616.314-76-06

ЧАСТОТА И ВИДЫ КЛИНИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ НЕСЪЕМНОМ ПРОТЕЗИРОВАНИИ

САФАРОВ Т.С., СУЛТАНОВА Э.И., МЕЙРАМГАЛИЕВ С.У., БЕЙСЕБЕКОВ М.Н.,
ГАБЖАЛИЛОВ Ж.П., ЖАЙШИЕВА Ш.А.

Казахский Национальный Медицинский Университет имени С.Д. Асфендиярова
Кафедра ортопедической стоматологии
Алматы, Казахстан.

***Аннотация.** Несъёмные ортопедические конструкции широко применяются в современной стоматологии для восстановления функции, эстетики и целостности зубных рядов. Одиночные коронки, мостовидные протезы, цельнокерамические реставрации, виниры, вкладки и адгезивные протезы позволяют эффективно решать широкий спектр клинических задач, однако, несмотря на высокий уровень развития материалов и технологий, их использование может сопровождаться различными осложнениями. Эти осложнения могут затрагивать как биологические аспекты состояния тканей зуба и пародонта, так и технические характеристики самих конструкций, влияя на срок их службы и общую эффективность ортопедического лечения. В этой связи анализ опубликованных исследований, посвящённых осложнениям несъёмных ортопедических конструкций, представляет интерес как для научного сообщества, так и для практического здравоохранения. Целью данной статьи является обзор литературы по клиническим осложнениям в несъёмном протезировании и определение наиболее часто встречающихся осложнений при различных видах реставраций.*

***Ключевые слова:** несъёмное протезирование, клинические осложнения, ортопедическая стоматология, одиночные коронки, мостовидные протезы, цельнокерамические коронки.*

Введение.

Клинические осложнения при несъёмном протезировании представляют значимую проблему, поскольку они способны снижать качество лечения, вызывать необходимость повторных вмешательств и увеличивать затраты как для врача, так и для пациента. Наиболее часто в литературе описываются такие неблагоприятные явления, как вторичный кариес, необходимость эндодонтического лечения, утрата ретенции, переломы каркаса или облицовочного материала, а также эстетические нарушения. Частота и характер этих осложнений могут различаться в зависимости от вида реставрации, клинической ситуации, использованных материалов и сроков наблюдения.

Вместе с тем данные о распространённости и структуре осложнений при различных видах несъёмных ортопедических конструкций остаются неоднородными. Это связано с различиями в дизайне исследований, длительности клинического наблюдения, критериях оценки исходов и характеристиках включённых реставраций. В результате интерпретация опубликованных сведений и их использование в клинической практике могут быть затруднены, особенно при сопоставлении осложнений, характерных для одиночных коронок, частичных несъёмных протезов, цельнокерамических конструкций, адгезивных протезов, вкладок, виниров, а также штифтовых реставраций.

Обобщение доступных литературных данных позволяет не только определить наиболее типичные осложнения для каждой группы реставраций, но и оценить их клиническую значимость с позиций долгосрочного функционирования ортопедических конструкций. Подобный анализ имеет практическое значение для повышения качества лечения, совершенствования планирования ортопедической реабилитации и более обоснованного информирования пациентов о возможных рисках и прогнозе. Кроме того, систематизация осложнений способствует формированию более чётких представлений о слабых звеньях

различных видов несъёмных конструкций и может служить основой для совершенствования профилактических и лечебных подходов.

В связи с этим представляется актуальным проведение обзора литературы, посвящённого клиническим осложнениям в несъёмном протезировании. Цель данной статьи заключается в анализе опубликованных исследований для определения наиболее часто встречающихся осложнений при использовании различных видов несъёмных ортопедических конструкций и выявления различий в характере осложнений в зависимости от типа реставрации.

Методология.

Проведён поиск в Medline по ключевым словам: успех, неудача, осложнения и клинические исследования, касающиеся указанных выше конструкций. Дополнительно выполнялся ручной поиск. Рассматривались публикации за последние 30 лет, содержащие клинические данные об успехе, неудаче и осложнениях.

Для расчёта средних значений отбирались только те работы, в которых указывалось:

- количество оцениваемых конструкций;
- срок наблюдения;
- количество конструкций с осложнениями.

Результаты.

ОДИНОЧНЫЕ КОРОНКИ

В анализ вошли данные восьми клинических исследований, в которых наблюдали 475 одиночных коронок (цельнометаллических, металлокерамических и металлопластмассовых). За всё время наблюдения осложнения развились у 49 коронок, что составляет в среднем 11 %. Средняя продолжительность наблюдения составила около шести лет (от 1 года до 20 лет).

Интересно, что в коротких исследованиях (1-4 года) частота осложнений была заметно выше - 15 %, тогда как в работах, где коронки наблюдали более пяти лет, она снижалась до 9 %. Это говорит о том, что большинство проблем проявляются в первые годы после фиксации.

МОСТОВИДНЫЕ ПРОТЕЗЫ

В анализ были включены данные 20 клинических исследований, в которых наблюдали 3220 мостовидных протеза (цельнометаллических, металлокерамических и металлопластмассовых). За период наблюдения осложнения возникли у 756 протезов, что составляет в среднем 24 %. Средняя продолжительность наблюдения - около восьми лет (от 1 года до 20 лет).

Частота осложнений заметно различается в зависимости от срока службы. В исследованиях длительностью 1-4 года она составляла 20 %, а при наблюдении от 5 лет и более стабильно держалась на уровне 25 %. Это означает, что после пятого года риск осложнений уже не растёт существенно, но остаётся высоким.

ЦЕЛЬНОКЕРАМИЧЕСКИЕ КОРОНКИ

В анализ вошли данные 20 клинических исследований, в которых наблюдали 3475 цельнокерамических коронок. За период наблюдения осложнения развились у 257 коронок, что составляет в среднем 8 % - это самый низкий показатель среди всех видов несъёмных конструкций. Средняя продолжительность наблюдения составила около четырёх лет (от 1 месяца до 12 лет).

Частота осложнений зависела от срока службы: в исследованиях длительностью 1-4 года она была равна 7 %, а при наблюдении 5 лет и более повышалась до 14 %. Это говорит о том, что риск проблем возрастает со временем, хотя общий уровень остаётся невысоким.

АДГЕЗИВНЫЕ ПРОТЕЗЫ

В анализ были включены данные 38 клинических исследований, в которых наблюдали 5030 адгезивных (мэрилендских) протезов. За период наблюдения возникло 1623 осложнения, что составляет в среднем 24 % - один из самых высоких показателей среди всех несъёмных конструкций. Средняя продолжительность наблюдения составила около четырёх лет (от 1 месяца до 12 лет).

Частота осложнений немного растёт со временем: в первые 1-4 года она равна 25 %, а при наблюдении 5 лет и более повышается до 27 %. Это означает, что проблемы, как правило, проявляются относительно рано и продолжают накапливаться.

ШТИФТОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ и ВКЛАДКИ

В анализ вошли данные 12 клинических исследований, в которых наблюдали 2674 штифта и культи. За период наблюдения возникло 270 осложнений, что составляет в среднем 10 %. Средняя продолжительность наблюдения - около шести лет (от 1 года до 25 лет).

Частота осложнений практически не меняется со временем: в исследованиях длительностью 1–4 года она составляла 12 %, а при наблюдении 5–10 лет - 10 %. Это говорит о том, что основные проблемы проявляются относительно рано и в дальнейшем риск существенно не растёт.

Заключение

Таким образом, клинические осложнения в несъёмном протезировании являются важным фактором, определяющим долговечность ортопедических конструкций и общий успех лечения. Наиболее частые осложнения различаются в зависимости от вида реставрации: для одиночных коронок характерны эндодонтические осложнения, потеря ретенции и вторичный кариес; для частичных несъёмных протезов - эндодонтические осложнения, расцементировка, эстетические нарушения, переломы каркаса и сколы облицовки; для цельнокерамических коронок - перелом керамики; для адгезивных протезов - расцементировка; для вкладок - послеоперационная чувствительность; для виниров - необходимость эндодонтического лечения.

Обобщение данных литературы показывает, что оценка эффективности несъёмных ортопедических конструкций должна основываться не только на факте их сохранности, но и на анализе характера возможных осложнений. Учёт этих особенностей имеет важное значение для выбора оптимальной конструкции, повышения качества ортопедического лечения и профилактики неблагоприятных клинических исходов

ЛИТЕРАТУРА

1. Goodacre CJ, Bernal G, Rungcharassaeng K, Kan JY. Clinical complications in fixed prosthodontics. *J Prosthet Dent.* 2003 Jul;90(1):31-41. doi: 10.1016/s0022-3913(03)00214-2. PMID: 12869972.
2. Goodacre CJ, Bernal G, Rungcharassaeng K, Kan JY. Clinical complications with implants and implant prostheses. *J Prosthet Dent.* 2003 Aug;90(2):121-32. doi: 10.1016/S0022-3913(03)00212-9. PMID: 12886205.
3. Hug S, Mantokoudis D, Mericske-Stern R. Clinical evaluation of 3 overdenture concepts with tooth roots and implants: 2-year results. *Int J Prosthodont.* 2006 May-Jun;19(3):236-43. PMID: 16752618.
4. Eckert SE, Carr AB. Implant-retained maxillary overdentures. *Dent Clin North Am.* 2004 Jul;48(3):585-601, v. doi: 10.1016/j.cden.2004.03.004. PMID: 15261795.
5. Kara HB, Aykent F. Single tooth replacement using a ceramic resin bonded fixed partial denture: A case report. *Eur J Dent.* 2012 Jan;6(1):101-4. PMID: 22229014; PMCID: PMC3252803.
6. Cheung GS. A preliminary investigation into the longevity and causes of failure of single unit extracoronary restorations. *J Dent.* 1991 Jun;19(3):160-3. doi: 10.1016/0300-5712(91)90006-k. PMID: 1939816.